
Uma revisão sobre a legislação que regulamenta o ensino a distância (EaD) no Brasil e a influência desta na gestão e planejamento do EaD¹

DOI: 10.5281/zenodo.14715291

Eder Benedito SIMONATO²

Resumo: Reger, gestar, planejar e implantar um modelo de ensino e aprendizagem de educação a distância não acontece de qualquer ponto de vista ou ideologia. A educação de todo o país tem suas diretrizes de orientação e, portanto, direcionamento de ação. No caso do Brasil, essas diretrizes e a possibilidade de ação estão baseadas (e, às vezes, amarradas) na legislação brasileira. Essa legislação é um emaranhado de Leis, Decretos, Portarias, Normativas, Pareceres e Instruções. O foco deste trabalho é entender a essência e a origem dessa legislação, com a finalidade de disponibilizar o entendimento rápido e sucinto do universo em que o modelo de ensino a distância está trilhando em nosso país. Não temos a intenção de traçar nova legislação, nem queremos aqui transcrevê-la toda, mas, sim, a de tentar entender a influência das partes desta no tocante ao planejamento, à implantação e à gestão de um curso no modelo de ensino a distância.

Palavras-chave: Influência da Legislação. Educação a Distância. Ensino a Distância.

¹ Ricardo Boone WOTCKOSKI (Orientador). Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em Docência no Ensino Superior nas Modalidades a Distância e Presencial pelo Claretiano – Centro Universitário, em Planejamento, Implementação e Gestão pela Universidade Federal Fluminense e em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade de Educação São Luís. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <ricardoaboone@claretiano.edu.br>.

² Eder Benedito SIMONATO. Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <ederbsimonato@gmail.com>.

A review on the legislation governing distance learning (ODL) in Brazil and its influence on the management and planning of ODL

Eder Benedito SIMONATO

Abstract: Conducting, managing, planning and implementing a model for teaching and learning in distance education does not happen from any viewpoint or ideology. Education in every country has its guidelines and, therefore, action orientation. In the case of Brazil, these guidelines and the possibility of action are based, and sometimes attached to, on the Brazilian legislation. This legislation is a tangle of laws, decrees, ordinances, standards, opinions and statements. The focus of this work is to understand the essence and the origin of this legislation, in order to provide quick and succinct understanding of the universe in which the model of distance learning is treading in our country. We do not intend to draw new legislation, nor do we want here to thoroughly transcribe it, but to try to understand the influence of the parties in respect to the planning, implementation and management of an ODL course.

Keywords: Legislation Influence. Distance Education. Distance Learning.

1. INTRODUÇÃO (O PORQUÊ DE TUDO ISTO – O QUE NOS MOVE À MUDANÇA)

No Brasil, o método de Ensino a Distância (EaD) é bastante novo se comparado a outros países do mundo.

No ínterim das diversas promulgações e do tempo que se tem gasto com o assunto, instituições têm dado a sua colaboração, e pesquisadores têm buscado a história de outros países para entendermos o quanto estamos ou não no caminho certo e a que tempo de distância.

Temos como referência na formação da gestão de educação a distância a condição de buscar melhorar de forma eficaz todo o cabedal de sua estrutura, com a finalidade de atender às necessidades por que passa a nossa época de transformação.

A forma como visualizamos e entendemos o processo de formação de alunos e de estruturas para o modelo de ensino e aprendizagem mencionada pode e vai variar e se transformar também de forma intensa.

Visualizando esse ambiente, temos, neste artigo, a intenção de demonstrar, de forma rápida e direta, como estão sustentados, na legislação brasileira, as diretrizes e os princípios que estão regendo a gestão e o planejamento do modelo de Ensino a Distância no Brasil.

Alves (2009, p. 9) define em “A história do EaD no Brasil”, no Capítulo 2 do livro *Educação a distância: o estado da arte*, que, apesar de termos resquícios de ensino a distância já em 1900 no país, o Brasil teve somente a partir dos anos 70 o seu grande espocar da EaD.

Esse estouro do Ensino a Distância (EaD) por aqui se deu acompanhando a moda de outros países desenvolvidos que, à época, ratificaram o modelo de EaD como base de método de ensino de suas legislações educacionais. Aqui no Brasil, contudo, ficou somente nisso, no estouro, pois o Governo, em vez de continuar a incentivar e, até mesmo, a estruturá-lo, abandonou-o.

Esse modelo foi abandonado, talvez, em virtude da ideologia militar da época, enquanto outros países fizeram dele mais um meio de avanço intelectual e de crescimento da massa de mão de obra criativa e capacitada, garantindo novos rumos ao futuro que veio então.

Na história da legislação da Educação a Distância no Brasil, só voltamos a ver esse tema sendo tratado como uma real possibilidade de modelo de aprendizagem a partir de 1994 com as conversações iniciadas ao redor da reforma da Lei de Diretrizes Básicas da Educação no Brasil e, efetivamente, a partir de 1996, com a promulgação da nova LDB: a Lei 9394.

Hoje, temos a consciência de que o método de EaD se tornou mais uma opção de capacitação, desenvolvimento e crescimento intelectual da população, o que faz a diferença quando se precisa de mão de obra que pesquise, crie e desenvolva condições e estruture ambientes que levem a nação ao crescimento sustentável, tão em voga ao redor do mundo atual.

O desenvolvimento intelectual individual, onde quer que seja, sob as mais diferentes condições, acaba por ser parte em se tornar um processo coletivo, que, quando estruturado em massa, toma grandes proporções. Países inteiros são envolvidos nessa onda e essa massa de indivíduos torna-se, então, a base de sustentação ao longo do tempo para o seu crescimento econômico.

Dessa forma, não é possível ignorar qualquer modelo que possa agregar formas de ensino e de aprendizagem que realmente agreguem a indivíduos e estes às comunidades em geral.

Em nosso país, cinquenta anos atrás, devido à forma e ao estilo de sobrevivência da população, quase que totalmente baseada na produção agrícola e no sustento do que tiravam do campo, era suficiente ler e, no máximo, assinar o próprio nome. Não era preciso haver a diversificação de conhecimento ou especialização em áreas, pois o conhecimento e a experiência transmitida de pai para filho eram suficientes.

Enquanto a população brasileira cresceu muito nos centros urbanos e, com isso, a indústria, o comércio e as necessidades bási-

cas públicas, o caminho do ensino foi contrário, dando preferência a certas castas e deixando lacunas que agora se tornaram verdadeiros abismos quando nos comparamos nessas áreas com alguns outros países que, pouco tempo atrás, estavam em condições piores que a nossa.

Fica evidente a necessidade de acompanhamento de outros países que já encontraram esse caminho; somente agora, nos últimos dez anos, é que a população do Brasil vem tomando conhecimento. É preciso, também, que os dirigentes políticos deem atenção, como instrumento de atualização, à nossa massa de pesquisadores, instrutores, multiplicadores e aplicadores.

2. LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL – A COLCHA DE RETALHOS DE OUTRAS COLCHAS

A legislação que temos formada ou “acumulada” na última década é a resposta rápida, mas nem sempre eficiente, ao processo de corrida pelo qual estamos passando, para suprir as lacunas deixadas pelo sistema falho de ensino e aprendizagem da população nos 30 anos anteriores.

Valemo-nos de uma legislação bem trabalhada e formada ao longo do tempo para a modalidade de ensino presencial e, pelo fato de a conhecermos bem em todos os seus prós e contras, queremos que ela seja a base para o modelo de ensino a distância.

Os profissionais envolvidos com essa área têm se unido e buscam organizar ideias e melhorar a visão, os controles, as referências, as pesquisas e experiências, para que possam ser utilizados de forma rápida.

Destaca-se nessa caminhada a criação, pelo Ministério da Educação, da Secretária de Educação a Distância, que tem a incumbência de fomentar, reconhecer e fiscalizar os cursos criados dentro da modalidade de EaD, e de entidades como a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED).

Apesar de a ABED elencar, de forma bastante minuciosa, a mais completa lista da legislação brasileira sobre o EaD, vamos, aqui, não esmiuçar tudo a seu respeito, mas sim direcionar nosso foco à influência da legislação na gestão e no planejamento da educação a distância no Brasil.

A seguir, transcrevemos a ordem da legislação apresentada pela ABED somente no que diz respeito à esfera Federal, visto que os Estados da União podem – e têm – diversas outras leis locais e, até mesmo, legislações pertinentes nas esferas Estaduais e Municipais. Seguem, então, as bases da esfera Federal: Lei 9394 (20/12/1996); Decreto 5622 (19/12/2005); Decreto 2561 que altera o 2494 (27/04/1998); Portaria 4361 (29/12/2004); Decreto 5773 (09/05/2006); Portaria Normativa 2 (10/01/2007); Portaria 301 (07/04/1998); Decreto 2561 (27/04/1998); Portaria 4059 (10/12/2004); Parecer 195/2007 (08/11/2007); Parecer 197/2007 (08/11/2007); Portaria 40 (12/12/2007); Decreto 6.320 (20/12/2007); Portaria 1050 (22/08/2008); Portaria 10 (02/07/2009); Decisão 2010B 10 – Suspensão CFBIO 151/2008; Resolução CNE 3 (15/06/2010); e Portaria 1326 (18/11/2010).

A legislação de Educação a Distância no Brasil, de acordo com o nosso foco, está baseada na LDB de 1996 e em quatro decretos: o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (a LDB); o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos dos Decretos nº 5.622 e nº 5.773; e o Decreto nº 7.690 de 2 de março de 2012, decreto de revisão e vigência anual, que regulamenta a criação e manutenção da Secretaria de Educação a Distância no Brasil (SEED).

Outras quatro portarias também têm nossa atenção, visto que alguns artigos têm direcionamento efetivo de envolvimento com a gestão e o planejamento da educação a distância em qualquer parte de nosso país. São elas: a Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007, que trata sobre o cronograma das avaliações a serem realizadas a

cada ano do triênio 2007/2009, observando o cumprimento dos requisitos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP); a Portaria nº 2, de 10 de janeiro de 2007, que foi revogada pela Portaria nº 40; a Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007, que trata sobre a instituição do e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior presencial e a distância no sistema federal de educação; e a Portaria nº 10, de 2 julho de 2009, que trata da fixação dos critérios para dispensa de avaliação *in loco* e dá outras providências.

3. GARIMPAGEM DOS PONTOS E DAS PERCEPÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO EAD NO BRASIL

A partir daqui, buscamos destacar os pontos, em cada item proposto anteriormente, que entendemos ter relacionamento direto com a gestão e o planejamento do modelo de EaD.

Nosso ponto de início é a Lei nº 9.394 de 12 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes Básicas de Ensino no Brasil (LDB), em que, em seu Artigo 80, é citada a questão da utilização do modelo de ensino a distância em todos os níveis de ensino, o qual o poder público deve incentivar. A seguir, apresentamos a transcrição do artigo da referida Lei.

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de

ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.³

Temos, no parágrafo primeiro desse artigo, que a educação a distância será organizada com abertura em regime especial. Era de se esperar, então, que a regulamentação desse artigo, feito por lei própria posteriormente, primasse por uma adequação específica e bem direcionada para o modelo em questão. Mas não foi bem o que aconteceu, como veremos adiante.

Nesse mesmo Artigo, vemos, no quarto parágrafo, a nova redação dada pela Lei nº 12.603 de 03 de abril de 2012, que foi dada com a finalidade de beneficiar a educação a distância com a redução dos custos em meio à comunicação que sejam explorados mediante a concessão ou permissão do Poder Público.

Já no Artigo 87 da LDB, foi instituída a Década da Educação, que se iniciou em 1997 e que, por conseguinte, terminou em 2007. Nesse artigo, em seu parágrafo terceiro, os incisos dois e três fazem menção à utilização do modelo de ensino a distância para suprir a insuficiência de escolaridade e, também, para a capacitação de professores em exercício.

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

[...]

§ 3º. O Distrito Federal [...]

³ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32§4>.

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;⁴

Na continuidade dos passos lentos de nossa legislação da Educação a Distância, temos a promulgação do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Como todo o seu conteúdo trata diretamente da constituição e regulamentação da educação a distância, não vamos transcrevê-lo aqui, pois seria extenso demais, o que tornaria monótono nosso foco de artigo acadêmico.

Devido às facilidades da internet e ao caráter público da legislação de um país, apresentamos o caminho, que está disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm>, para quem desejar conhecer o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 na íntegra e acompanhar nossa reflexão.

É ao longo dos seus 37 artigos que são definidos o que é o Ensino a Distância no Brasil, as instruções para o credenciamento de ofertas de programas e cursos na modalidade a distância, bem como são pontuadas as regras para oferta de cursos superiores e de pós-graduação, além das regras de avaliações e de organização estrutural e de documentação das instituições que se propuserem a aplicar o modelo de EaD.

Fica muito incipiente no referido decreto a questão da oferta de educação de jovens e adultos, assim como para a educação especial e educação profissional na educação básica. De lá para cá, temos atualizações desse decreto feitas por diversos outros decretos, assim como a regulamentação e as instruções normativas e portarias que buscam organizar a aplicação desse modelo de ensino e aprendizagem.

⁴ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32§4>.

Outra característica que falta no Decreto nº 5.622 e é suprida por alguns artigos do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, é a questão que dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior que ofertam os cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais no modelo de ensino a distância.

No Decreto nº 5.773, define-se a questão de quem, através do MEC, irá regular e supervisionar as instituições de ensino superior; em meio a essa definição, está a secretaria que o fará sobre as instituições que oferecerem o modelo de curso a distância. Mais especificamente no Artigo 5º, o Parágrafo 1º define as competências das secretárias; na sequência, no parágrafo 4º, temos as especificidades da competência da Secretaria de Educação a Distância (SEED). A seguir, transcrevemos os itens apontados:

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

[...]

Art. 5º No que diz respeito à matéria objeto deste Decreto, compete ao Ministério da Educação, por intermédio de suas Secretarias, exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior, em suas respectivas áreas de atuação.

§ 1º No âmbito do Ministério da Educação, além do Ministro de Estado da Educação, desempenharão as funções regidas por este Decreto a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação a Distância, na execução de suas respectivas competências.

[...]

§ 4º À Secretaria de Educação a Distância compete especialmente:

I - instruir e exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições específico para oferta de educação superior a distância, promovendo as diligências necessárias; (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

II - instruir e decidir os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores a distância, promovendo as diligências necessárias; (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

III - propor ao CNE, compartilhadamente com a Secretaria de Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições específico para oferta de educação superior a distância;

IV - estabelecer diretrizes, compartilhadamente com a Secretaria de Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para autorização de cursos superiores a distância; e

V - exercer a supervisão dos cursos de graduação e sequenciais a distância, no que se refere a sua área de atuação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

[...]

Do Credenciamento Específico para Oferta de Educação a Distância

Art. 26. A oferta de educação a distância é sujeita a credenciamento específico, nos termos de regulamentação própria.

[...]

Da Supervisão

Art. 45. A Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação a Distância exercerão as atividades de supervisão relativas, respectivamente, aos cursos de graduação e sequenciais, aos cursos superiores de tecnologia e aos cursos na modalidade de educação a distância.⁵

Nota-se, nos Incisos do Parágrafo 4º, que a SEED deve compor compartilhamento com as demais secretarias no âmbito do MEC para as tomadas de decisões referentes aos rumos da educação a distância no país.

⁵ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm>.

No Artigo 26 do mesmo decreto, aponta-se a especificidade do processo de credenciamento para a oferta de cursos a distância e que isso é feito sob regulamentação própria, ou seja, à parte dos demais modelos de ensino e aprendizagem.

Por último, nesse decreto, o Artigo 45 repete a constatação da parceria e da autoridade de supervisão das secretarias instituídas pelo Ministério da Educação sobre as modalidades de ensino no Brasil. O entendimento é o de que a SEED e, conseqüentemente, o modelo de EaD passam a fazer parte de todas as decisões e entendimentos sobre os cursos de graduação e seus sequenciais, bem como sobre os superiores de tecnologia, tornando-se parte das opções de ofertas destes.

Na seqüência de nossas pesquisas, deparamo-nos com atualizações dos decretos anteriores, sendo um deles o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos dos Decretos nº 5.622 e nº 5.773.

Essas alterações são pontuais e direcionadas à melhora do entendimento dos textos, além de acréscimos de itens e de atualização de termos. Para não transformarmos este trabalho numa mera reprodução da legislação, como já afirmamos, transcreveremos, a seguir, somente as partes a que foram dadas nova redação e que têm ligação direta com a educação a distância:

Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

Art. 1º Os artigos 10, 12, 14, 15 e 25 do Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 [...]

§ 1º. O ato de credenciamento referido no caput considerará como abrangência para atuação da instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização das atividades presenciais obrigatórias,

a sede da instituição acrescida dos endereços dos pólos de apoio presencial, mediante avaliação in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as disposições da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004.

[...]

§ 6º O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente poderá ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição, exceto na hipótese de credenciamento para educação a distância limitado à oferta de pós-graduação lato sensu.

§ 7º As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais que pretenderem oferecer cursos superiores a distância devem ser previamente credenciadas pelo sistema federal, informando os pólos de apoio presencial que integrarão sua estrutura, com a demonstração de suficiência da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos.

[...]

Art. 12 [...]

X – [...]

c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância;

[...]

§ 1º O pedido de credenciamento da instituição para educação a distância deve vir acompanhado de pedido de autorização de pelo menos um curso na modalidade.

§ 2º O credenciamento para educação a distância que tenha por base curso de pós-graduação lato sensu ficará limitado a esse nível.

§ 3º A instituição credenciada exclusivamente para a oferta de pós-graduação lato sensu a distância poderá requerer a ampliação da abrangência acadêmica, na forma de aditamento ao ato de credenciamento.

[...]

Art. 14. O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá prazo de valida-

de condicionado ao ciclo avaliativo, observado o Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação.

§ 1º A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada a transferência de cursos para outra instituição.

[...]

§ 3º Os pedidos de credenciamento e reconhecimento para educação a distância observarão a disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior, nos termos do Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação.

[...]

Art. 15 Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores a distância de instituições integrantes do sistema federal devem tramitar perante os órgãos próprios do Ministério da Educação.

§ 1º Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores a distância oferecidos por instituições integrantes dos sistemas estaduais devem tramitar perante os órgãos estaduais competentes, a quem caberá a respectiva supervisão.

§ 2º Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujas atividades presenciais obrigatórias forem realizados em polos de apoio presencial fora do Estado sujeitam-se a autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento pelas autoridades competentes do sistema federal.

§ 3º A oferta de curso reconhecido na modalidade presencial, ainda que análogo ao curso a distância proposto, não dispensa a instituição do requerimento específico de autorização, quando for o caso, e reconhecimento para cada um dos cursos, perante as autoridades competente.

[...]

Art. 25 [...]

§ 2º Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar as normas complemen-

tares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação *stricto sensu*.⁶

Este Decreto fixa a necessidade de os cursos de educação a distância contarem com uma estrutura física de apoio, além de partirem, de preferência, de uma unidade ou instituição que já conte com funcionamento de outra modalidade de ensino, preferencialmente presencial, pois a redação frisa a necessidade das atividades presenciais no modelo de ensino a distância.

Seguindo o mesmo critério, o credenciamento e a avaliação dos cursos são direcionados aos polos físicos, vinculados ao modelo de ensino presencial. Logo, a avaliação e o reconhecimento de cursos na modalidade de ensino a distância, nas instituições credenciadas, são feitos diretamente nos polos que foram cadastrados no ato do credenciamento do curso. Há ainda que se destacar que, no caso de reconhecimento e de avaliação do curso, as comissões do MEC visitarão tantos polos quanto a proporção da legislação dita, tudo em um único processo.

O Artigo 25 desse decreto é de grande importância, pois envolve a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no universo da educação a distância no Brasil, visto a necessidade de ela ter de efetuar a regulamentação de sua utilização na formação de professores e pesquisadores de nível superior, por meio de normas complementares ao referido Decreto, possibilitando eles o financiamento da formação *lato e stricto sensu* por meio da modelo de EaD.

Ao tratarmos de nosso último decreto da legislação básica brasileira, o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, percebemos que ele é o mais novo integrante dessa legislação com referência ao modelo de ensino a distância, sendo que, a cada edição dele, temos pequenas atualizações e melhorias nos entendimentos.

Isso ocorre por se tratar de um Decreto Estrutural Regimental; devido a essa condição, ele sofre alterações periódicas em sua descrição e, além da reedição, recebe novo número de arquivo e

⁶ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm>.

identificação, que, nesse caso, foi sobre a revoga do Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011.

No Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, em sua descrição, encontramos, logo no seu Artigo 1º, a descrição de competências de assuntos que cabem ao Ministério da Educação direcionando e caracterizando a abrangência deste.

Na sequência, no Artigo 9º, vemos, em diversos parágrafos, a ênfase que se dá à utilização do EaD para a educação básica no Brasil neste momento, sendo a Secretaria de Educação Básica a responsável pela formulação, planejamento, avaliação e supervisão de todo esse contexto.

Destaca-se, nos Artigos 11º e 16º, a designação a subescalões do Ministério da Educação, como a Diretoria de Formulação de Conteúdos Educacionais e a Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica, a participarem efetivamente da fomentação e do apoio à modalidade de educação a distância no Brasil. Seguem as transcrições desses itens:

Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação.

Art. 1º O Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

[...]

III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;

[...]

Art. 9º À Secretaria de Educação Básica compete:...

VI - formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar políticas e programas de educação a distância, visando à universalização e democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à educação básica;

VII - criar, desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial na modalidade a distância, direcionados para a educação básica;

[...]

XI - propor, coordenar e acompanhar o conteúdo destinado ao desenvolvimento e aprimoramento do ensino a distância de alunos e da capacitação de professores, transmitido e disponibilizado pelo canal de educação denominado TV Escola, e pela exploração dos serviços de sons e imagens, satélite, internet ou de outras mídias.

[...]

Art. 11. À Diretoria de Formulação de Conteúdos Educacionais compete:...

XII - fomentar a utilização de ferramentas de educação a distância;

[...]

Art. 16. À Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica compete:...

VIII - apoiar o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica nas modalidades presencial e a distância;

[...]

Art. 26. À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior compete:

I - planejar e coordenar o processo de formulação de políticas para a regulação e supervisão da educação superior, em consonância com as metas do PNE;

II - autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância;

III - examinar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior para as modalidades presencial e a distância;

IV - supervisionar instituições de educação superior e cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância, com vistas ao cumprimento da legislação educacional e à indução de melhorias dos padrões de qualidade da educa-

ção superior, aplicando as penalidades previstas na legislação;

V - estabelecer diretrizes e instrumentos para as ações de regulação e supervisão da educação superior, presencial e a distância em consonância com o ordenamento legal vigente;

[...]

XI - propor referenciais de qualidade para a educação a distância, considerando as diretrizes curriculares da educação superior e as diversas tecnologias de informação e comunicação;

[...]

Art. 27. À Diretoria de Política Regulatória compete:...

VII - subsidiar a elaboração de referenciais de qualidade para a educação a distância, considerando as diretrizes curriculares da educação superior e as diversas linguagens de tecnologia de informação e comunicação;

[...]

Art. 28. À Diretoria de Supervisão da Educação Superior compete:

I - planejar e coordenar ações de supervisão de instituições de educação superior e cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância, relacionadas ao cumprimento da legislação educacional e à indução de melhorias dos padrões de qualidade da educação superior;

[...]

Art. 29. À Diretoria de Regulação da Educação Superior compete: [...]

II - propor, em articulação com a Diretoria de Política Regulatória, diretrizes para elaboração dos instrumentos de avaliação para o credenciamento e reconhecimentos de instituições de ensino superior, e para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, nas modalidades presencial e a distância;

III - instruir e examinar pareceres no processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores, presenciais e a distância, em consonância

com as políticas e normas vigentes, promovendo as diligências necessárias à completa instrução do processo;

IV - instruir e exarar pareceres referentes ao processo de credenciamento e reconhecimentos de instituições de ensino superior no País, para as modalidades presencial e a distância, em consonância com as políticas e normas vigentes, promovendo as diligências necessárias à completa instrução do processo.⁷

Ainda no Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, vemos, no Artigo 26º, que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior tem todas as competências sobre outras modalidades de educação, também sobre a educação a distância.

Por último, nesse decreto, do Artigos 27º ao 29º, encontramos, novamente, a designação a subescalões do Ministério da Educação, como a Diretoria de Política Regulatória, a Diretoria de Supervisão da Educação Superior e a Diretoria de Regulação da Educação Superior.

Essas diretorias têm como responsabilidades subsidiar a elaboração de referenciais, planejar e coordenar ações de supervisão, propor atualizações de diretrizes, instruir e redigir pareceres sobre as instituições que lançarem (ou que mantêm), cursos básicos, superiores, sequenciais e profissionalizantes em nosso país.

Terminados os Decretos, numa instância ainda da esfera Federal, “garimpamos”, por último, as Portarias que compõem a base da legislação da educação a distância no Brasil.

Essas Portarias têm a função de contribuir para a estruturação das táticas e operacionalidades com que os órgãos e instituições especiais ligadas ao Ministério da Educação terão de lidar para manter as ordenações de credenciamento, conhecimento, reconhecimento, avaliação e fiscalização sobre as instituições que oferecem ou venham a oferecer cursos na modalidade de EaD.

No caso da Portaria nº 1, que define o cronograma de avaliações das instituições que oferecem cursos superiores, o destaque fica por conta do Artigo 4º, requisito e), que, em seu Parágrafo úni-

⁷ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7690.htm#art5>.

co, coloca que os cálculos para a taxa de avaliação pelas comissões do MEC serão feitos considerando cada um dos polos instalados pela instituição de ensino.

Nessa mesma Portaria, no Artigo 7º, é colocada a cargo da SEED a condição de regular e editar cronogramas de avaliação para as instituições que oferecem os cursos na modalidade de ensino a distância. Transcrevemos esses itens:

Portaria Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2007

Artigo 4º O INEP definirá o cronograma das avaliações a serem realizadas a cada ano do triênio 2007/2009, observando o cumprimento dos seguintes requisitos pelas IES: [...]

e) para instituições que ofereçam educação a distância, informação sobre a quantidade e endereço de polos de atendimento presencial em funcionamento.

Parágrafo único. Nas instituições que ofereçam educação a distância, o cálculo da taxa de avaliação deverá considerar as comissões necessárias para a verificação in loco de cada polo instalado

[...]

Artigo 7º A avaliação de instituições e cursos na modalidade a distância será feita com base em instrumentos específicos de avaliação de instituições e cursos a distância, editados, mediante iniciativa da Secretaria de Educação a Distância (SEED), na forma prevista no artigo 5º, § 4º, III e IV, do Decreto nº 5.773, de 2006, até o dia 15 de maio de 2007.⁸

Na Portaria nº 2, é apresentado o ponto de referência voltado para a regulação da avaliação da educação a distância no país. Porém, em menos de um ano após a sua promulgação, foi revogada e substituída pelos Artigos 44º a 55º da Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Segue a transcrição de seu cabeçalho: “Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007. Dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância. (revogada)”.⁹

⁸ Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria1.pdf>>.

⁹ Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria2.pdf>>.

Foi promulgada, então, a Portaria n° 40, de 12 de dezembro de 2007, que dá providência e institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação.

Junto a isso, em seu capítulo VI, dos Artigos 44° ao 55° divididos em seis seções, ela entre na regulamentação das disposições peculiares aos processos de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos para a oferta de educação a distância, fazendo reporte à LDB e ao Decreto n° 5.622.

Devido à extensão da referida portaria, transcrevemos, a seguir, somente a relevância das seções com a finalidade de pontuar a importância desta na gestão da educação a distância:

Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação.

[...]

Capítulo VI - Das disposições peculiares aos processos de credenciamento, autorização e reconhecimento para oferta de educação a distância.

Seção I - Disposições gerais

[...]

Seção II - Do processo de credenciamento para educação a distância.

[...]

Seção III - Do credenciamento especial para oferta de pós-graduação lato sensu a distância

[...]

Seção IV - Do credenciamento de instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais para oferta de educação a distância

[...]

Seção V - Da autorização e reconhecimento de cursos de educação a distância

[...]

Seção VI - Da oferta de cursos na modalidade a distância em regime de parceria

[...]

Art. 57. Devem tramitar como aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento os seguintes pedidos:
[...]

§ 3º O aditamento ao ato de credenciamento para credenciamento de pólo de EAD observará as disposições gerais que regem a oferta de educação a distância”

[...]

Art. 59. O pedido de credenciamento de campus fora de sede será instruído com os seguintes documentos:...

§ 3º O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente poderá ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição.

[...]

Art. 61. Devem tramitar como aditamento ao ato de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento os seguintes pedidos:...

V- ampliação da oferta de cursos a distância, em polos credenciados;

[...]

Art. 69. A lista de polos de apoio presencial à educação superior a distância em funcionamento, obtida pela aplicação da disposição transitória contida no art. 5º da Portaria Normativa nº 2, de 2007, será publicada na página eletrônica da Secretaria de Educação a Distância, até o dia 20 de dezembro de 2007.

§ 1º Na hipótese de erro material na lista de polos em funcionamento, a instituição deverá manifestar-se, por meio de requerimento à Secretaria de Educação a Distância, até 31 de janeiro de 2008, solicitando a retificação, justificadamente.

§ 2º A SEED decidirá sobre o conjunto de pedidos de reificação da lista até o dia 28 de fevereiro de 2008 e fará publicar a lista definitiva no Diário Oficial da União.

§ 3º O funcionamento de polo não constante da lista referida no § 2º após a sua publicação, sem a expedição de ato autorizativo, caracterizará irregularidade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 5.773 de 2006.¹⁰

A Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em suas seções de um a seis, deixa, de forma clara, os procedimentos quanto ao credenciamento, autorização e reconhecimento e oferta dos cursos de educação a distância que as instituições queiram oferecer.

Em sua sequência, nos seus Artigos 57º, 59º e 61º, instrui dos aditamentos necessários e junções entre a “matriz” e os polos do curso a ser credenciado ou reconhecido, sendo passada no Artigo 69º toda uma instrução detalhada da necessidade de se manter a lista dos polos atualizada no cadastro do e-MEC e, também, das punições por não se manter a referida lista devidamente atualizada.

No caso de nossa última portaria em análise, a Portaria nº 10, de 2 de julho de 2009, já no seu Parágrafo 2º, fixa critérios para a dispensa de avaliações de comissões do MEC feitas *in loco* na matriz e nos polos, para pedidos de autorização de cursos superiores, para as instituições que atingirem a pontuação igual ou superior a 4 no Conceito de Avaliação Institucional Externa (CI) e no Índice Geral de Cursos (IGC).

No caso do Parágrafo 3º, utiliza-se o mesmo critério, porém, para o caso de aproveitamento da oportunidade de avaliação por amostragem dos polos do curso, após uma análise documental da instituição, a comissão do MEC escolhe o polo ou os polos que serão avaliados por amostragem

Portaria nº 10, de 02 de julho de 2009

Fixa critérios para dispensa de avaliação *in loco* e dá outras providências.

[...]

¹⁰ Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ead/port_40.pdf>.

Art. 2º Nos pedidos de autorização de cursos superiores, na modalidade a distância, os objetivos da avaliação in loco poderão ser considerados supridos, dispensando-se a visita pelo INEP por decisão da Secretaria de Educação a Distância - SEED, após análise documental, mediante despacho fundamentado, se a instituição de educação superior tiver obtido avaliação satisfatória, expressa no conceito da avaliação institucional externa - CI e no Índice Geral de Cursos - IGC mais recentes, iguais ou superiores a 4 (quatro), cumulativamente.

Art. 3º Nos pedidos de credenciamento de polos de apoio presencial poderá ser adotada a visita de avaliação in loco por amostragem, após análise documental, mediante despacho fundamentado, se a instituição de educação superior tiver obtido avaliação satisfatória, expressa no conceito da avaliação institucional externa - CI e no Índice Geral de Cursos - IGC, mais recentes, iguais ou superiores a 4 (quatro), cumulativamente, observadas as seguintes proporções:

I - até 5 (cinco) polos: a avaliação in loco será realizada em 1 (um) polo, à escolha da Secretaria de Educação a Distância - SEED;

II - de 5 (cinco) a 20 (vinte) polos: a avaliação in loco será realizada em 2 (dois) polos, um deles à escolha da SEED e o segundo definido por sorteio;

[...]

Art. 8º O art. 11 da Portaria Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido dos §§ 5º e 6º, com a seguinte redação:

§ 5º A reduzida proporção de cursos reconhecidos em relação aos cursos autorizados e solicitados é fundamento suficiente para o arquivamento do processo.

§ 6º A ocorrência de conceito da avaliação institucional externa - CI ou Índice Geral de Cursos - IGC menor que 3, em conjunto com a análise documental, poderá prover a SEED de elementos suficientes à formação de juízo sobre a ausência de condições para credenciamento institucional para a modalidade de EAD e de credenciamento de novos polos de apoio presencial, ante as insuficiências já indicadas em relação à oferta de educação presencial, podendo constituir, justificadamente, motivação suficiente para o

arquivamento dos pedidos respectivos, pela SEED, independentemente de realização de visita de avaliação in loco pelo INEP.¹¹

O último tópico que nos chama a atenção na Portaria n° 10 é referente ao Artigo 8°, o qual dá acréscimo dos Parágrafos 5° e 6° ao Artigo 11° da Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007.

Nesse artigo, temos as regras de punição das instituições que oferecem cursos na modalidade de EaD e que não cumprem a legislação ou mesmo não atingem o índice mínimo no CI e no IGC para poder operar conforme as instruções do Ministério da Educação.

Como dissemos anteriormente, não temos a intenção de refazer a legislação referente à educação a distância no Brasil, mas nosso intuito é o de destacar, dentre uma legislação já intensa do modelo presencial, a iniciante legislação do modelo de EaD; por isso, entendemos que destacar tais pontos legitima, de uma vez por todas, que o modelo da educação a distância é proveitoso e veio para ficar.

4. CONCLUSÃO: A MESMICE – O QUE REFLETIR SOBRE O ASSUNTO?

Logo após a promulgação da LDB de 1996, já em 1998, houve uma regulamentação do seu Artigo 80. Ao longo de seus 13 artigos, o Decreto n° 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, era conciso, mas deixava diversas lacunas e possibilidades de ambiguidade; sendo assim, não foi possível que ele se fixasse.

A LDB de 1996 reforça e insere iniciativas de condicionamento no uso do modelo de educação a distância, dando ênfase tanto no seu uso para a formação de professores, quanto para suprimento de deficiências na formação e na continuidade de aprendizagem de alunos, sem perder o foco de formação principal.

¹¹ Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/portaria10_seed.pdf>.

A regulamentação completa e que utilizamos até hoje da LDB levou nove anos para acontecer; da promulgação em 1996, somente em 2005 é que temos então a promulgação do Decreto nº 5.622, que dá as condições de trabalho e de gestão para a implantação do modelo de educação a distância. Só então começam os planejamentos de longo prazo para esse setor de prestação de serviços no país.

Somente 16 anos após a promulgação da LDB é que temos uma adequação diretamente relacionada à base da legislação que busca favorecer a metodologia do modelo de educação a distância.

Sem nos esquecermos de que, mesmo após todo esse tempo, o Decreto nº 5.622 ainda não foi completo na regulamentação, pois abriu dúvidas para que determinados assuntos ainda fossem tratados e regulamentados por outras Secretarias e Conselhos vinculados ao Ministério da Educação.

Era de ser esperar ao menos que, com o Artigo 87 da LDB, o incentivo ao modelo de EaD tomasse força e se configurasse realmente como opção de formação, de recurso de adequação e de meio de capacitação em massa. Isso conseqüentemente instigaria o mercado a investir nessas áreas, e o que vimos foi que nada aconteceu durante longa data.

Mesmo na regulamentação, vemos que a base de instrução da gestão para o modelo de EaD foi totalmente vinculada ao modelo presencial e, dessa forma, acabou por caracterizar uma miscigenação ou mistura mesmo entre os modelos, visto a implantação de cursos “semipresenciais” e outros “semi-a distância”.

De alguma forma, a SEED está sempre à luz das demais Secretarias do Ministério da Educação devido à bagagem e à experiência acumuladas por estas ao longo do tempo; dessa forma, acaba por sofrer sob diversas formas e níveis a influência dos conceitos aplicados nos demais modelos de ensino e aprendizagem, o que torna o processo de especialização e estruturação da educação a distância mais demorado.

Nos seus diversos artigos, parágrafos e incisos da legislação aqui apresentados, vemos a conclamação do Ministério da Educação em envolver todas as Secretarias, a estas subordinadas ou não,

em um novo universo de transformação que é a possibilidade de democratização do conhecimento utilizando o método de EaD.

Constata-se em portarias que o Governo não tem intenção de auxiliar as instituições de ensino que apostam no modelo de EaD, visto que, com o objetivo de atender a própria legislação quanto a manter estrutura física de apoio para atividades presenciais, as instituições acabam por ter de pagar individualmente por cada polo que tenha de ser avaliado, além da taxa de avaliação de curso para visita da comissão do MEC.

Esses critérios que acabam por equiparar os modelos presenciais com o de educação a distância acabam por onerar financeiramente as instituições, que, por sua vez, têm de repassar essas despesas para as mensalidades, o que tira a oportunidade de tornar o ensino do conhecimento mais democrático ainda em nosso país.

Ficar rebatendo a legislação, tentar contorná-la ou mesmo arrumar caminhos escusos para cumpri-la realmente não levam a lugar nenhum, e deixar de cumpri-la é pior ainda; logo, devemos ter a consciência de um diálogo disciplinar para adequá-la cada vez mais – esse sim é o caminho.

Vale lembrar, também, que, sem um planejamento adequado de implantação de curso, sem um bom Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e sem Planos Pedagógicos de Curso (PPC) alinhados com as necessidades de mercado e da sociedade como um todo, fica muito difícil para uma instituição de ensino superior se enquadrar na legislação brasileira e já sair caminhando, pois temos um início de gestão travada.

Sem sombra de dúvidas, fica aqui nossa impressão: gerar uma instituição de ensino no Brasil é participar não só da formação de toda uma população, mas, também, das ações propostas pelo Governo ao longo do tempo e da própria governabilidade do país.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO Brasileira de Ensino a Distância - *Documento on-Line*. Disponível em: <<http://www2.abed.org.br/documentos/ArquivoDocumento640.pdf>>. Acesso em: 5 abr. 2012.

BRASIL. *Decreto* n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. *Decreto* n.º 5.773, de 09 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. *Decreto* n.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. *Decreto* n.º 7.690, de 02 de março de 2012, decreto de revisão e vigência anual, que regulamenta a criação da secretaria de educação a distância no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7690.htm#art5>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. *Legislação*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=865&catid=193:seed-educacao-a-distancia&id=12778:legislacao-de-educacao-a-distancia&option=com_content&view=article>. Acesso em: 29 mar. 2012.

_____. *Lei* n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996, define as Diretrizes Básicas da Educação no Brasil e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32§4>. Acesso em: 30 mar. 2012.

_____. *Lei* n.º 10.861, de 14 de abril de 2004 – Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.861.htm>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. *Lei* n.º 12.603, de 03 de abril de 2012 - Altera o inciso I do § 4º do art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para beneficiar a educação a distância com a redução de custos em meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do Poder Público. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12603.htm>. Acesso em: 4 abr. 2012.

_____. *Portaria nº 1*, de 10 de janeiro de 2007. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria1.pdf>>. Acesso em: 5 abr. 2012.

_____. *Portaria nº 2 (revogada)*, de 10 de janeiro de 2007. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria2.pdf>>. Acesso em: 5 abr. 2012.

_____. *Portaria nº 40*, de 13 de dezembro de 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ead/port_40.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2012.

_____. *Portaria nº 10*, de 02 julho de 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/portaria10_seed.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2012.

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). *Educação a distância: o estado da arte*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

MUGNOL, Marcio. A educação a distância no Brasil: conceitos e fundamentos. *Rev. Diálogo Educ.*, Curitiba, v. 9, n. 27, p. 335-349, maio/ago. 2009.